

Infraestrutura moderna a serviço da mobilidade: o posto TEXACO dos Irace e a *gasolinera* ANCAP de Otaegui

Daniel Pitta Fischmann

(Artigo completo)

RESUMO. Na América do Sul, a difusão do automóvel como bem de consumo duradouro se dá a partir da década de 1930, após o estabelecimento de linhas de montagem com peças importadas em mercados com certa dimensão e nível de renda mais elevado, destacando-se nesse contexto Argentina, Brasil e Uruguai (Yáñez, 2011). A exploração e prospecção do petróleo, recurso natural que simbolizava o ideário de riqueza e progresso, inicialmente esteve a cargo de empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, detentoras de tecnologia que ao longo do século XX, especialmente no pós-guerra, se converteriam em poderosas multinacionais. Em 1931 o Uruguai criou a ANCAP, transferindo ao Estado o monopólio da comercialização de petróleo e seus derivados. O arquiteto Rafael Lorente Escudero é o nome mais proeminente ligado à ANCAP, tendo realizado projetos de 1934 até 1973, incluindo diversas estações de abastecimento. No Brasil, o monopólio estatal do petróleo só se daria em 1953, com a criação da Petrobras, enquanto a multinacional TEXACO já estava instalada no país desde 1915. Nos Estados Unidos, a partir de 1936, o desenhista industrial e arquiteto autodidata Walter Dorwin Teague foi contratado pela TEXACO para criar a identidade visual das estações de serviço, definindo um padrão visual que seria replicado por todo o continente americano. À margem dos grandes centros, surgem dois postos de gasolina quase desconhecidos, projetados segundo princípios da Arquitetura Moderna por arquitetos pouco estudados até hoje. No interior do Uruguai, município de Rosário, o arquiteto Miguel Alberto Otaegui projetou em 1950 uma *gasolinera* para a ANCAP. O edifício envidraçado, de cobertura inclinada e destacada solução estrutural possui características formais que remetem à segunda casa de Vilanova Artigas. Em Porto Alegre, a firma Irmãos Irace Ltda. projetou por volta de 1954 o Posto São Carlos, operado pela TEXACO. A edificação envidraçada, composta por paralelepípedo com estrutura independente e cobertura de concreto perpendicular a este, incorpora elementos da arquitetura corbusiana de base carioca e interpreta à sua maneira as diretrizes de Teague. No “espaço de experiências” (Koselleck, 2006, p.305) em que esses edifícios foram formulados prevalecia a mentalidade própria da cultura do automóvel, elemento fulcral na conformação da cidade moderna. Este artigo de caráter historiográfico não se aprofunda nas já conhecidas relações de influência entre Brasil e Uruguai, mas através da análise arquitetônica e documentação das duas obras, pretende contribuir para sua incorporação ao patrimônio moderno e conseqüente preservação.

Introdução

“O automóvel comum de hoje, deslizando em estradas especialmente criadas para ele, proporciona transporte mais suntuoso, em veículos mais opulentos, do que jamais sonhou qualquer imperador no sacolejar de seu palanquim.” BANHAM p. 12

Na América do Sul, a difusão do automóvel como bem de consumo duradouro se dá a partir da década de 1930, após o estabelecimento de linhas de montagem com peças importadas em mercados com certa dimensão e nível de renda mais elevado, destacando-se nesse contexto Argentina, Brasil e Uruguai (Yáñez, 2011). A exploração e prospecção do petróleo, recurso natural que simbolizava o ideário de riqueza e progresso, inicialmente esteve a cargo de empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, detentoras de tecnologia que ao longo do século XX, especialmente no pós-guerra, se converteriam em poderosas multinacionais. Em 1931 o Uruguai criou a ANCAP - Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland, transferindo ao Estado o monopólio da extração e comercialização de petróleo e seus derivados, até então a cargo de companhias estrangeiras e multinacionais. O arquiteto Rafael Lorente Escudero (1907-1992) é o nome mais proeminente ligado a projetos para a ANCAP, tendo ingressado na empresa ainda como desenhista em 1932. Realizou projetos e obras de 1934 até 1973, em paralelo às suas atividades em escritório privado, incluindo diversas estações de abastecimento (Fig. 01). No Brasil, a definição do monopólio estatal do petróleo só se daria em 1953, com a criação da Petrobras após forte pressão popular a partir da campanha “O Petróleo é Nosso”. Algumas multinacionais já operavam no Brasil, dentre as quais destaca-se a Texaco (The Texas Co.), presente desde 1915.

Figura 01 – Principais estações de abastecimento projetadas por Lorente Escudero. Da esq. para a dir.: Estación de Servicio y Florería Tarino, 1934 (demol.); Estación de Servicio ANCAP Pocitos, 1950; Estación de Servicio ANCAP San José, 1950; Estación de Servicio ANCAP Minas, 1950. Fonte: Acervo on-line FADU/UDELAR.

Nas cidades sulamericanas, os postos de gasolina costumam ser construídos integrados ao tecido urbano, geralmente em lotes de esquina ao longo de vias rápidas, arteriais ou mesmo coletoras. A simplicidade ou mesmo precariedade das instalações de outrora, quando a indústria automobilística ainda engatinhava e a crise dos combustíveis fósseis sequer era imaginada, deu lugar às atuais edificações com alto grau de padronização técnica e estética, vinculadas à identidade corporativa das empresas (“bandeiras”) e submetidas a uma série de normas ambientais; a contemplação de tais quesitos, entretanto, não implica necessariamente em arquitetura de boa qualidade. Em muitos casos, além do fornecimento de combustível e manutenção básica, os postos de gasolina reúnem serviços de gastronomia, terminais bancários, farmácias e lojas diversas, convertendo-se em equipamentos urbanos dotados de forte carga simbólica cuja função vai além da mera infraestrutura – como se cada unidade fosse peça publicitária de si própria. Apesar de essenciais à vida urbana contemporânea, os postos de gasolina fazem parte de uma cadeia de produção e consumo cada vez mais questionada, diante da crise ambiental oriunda em boa parte da exploração e queima de recursos fósseis finitos. É um modelo que tende à exaustão, haja vista os esforços atuais dos principais fabricantes em desenvolver carros elétricos, que buscam alterar o modelo extrativista mas não o de mobilidade urbana.

Entretanto, em meados do século XX, quando “não havia pressa, a indústria automobilística emergente não produzia em grande quantidade, o ‘milagre’ não se adivinhava, a crise não se estabelecera” (GUIMARAENS, 1985), havia certo glamour – ingênuo, é verdade – em torno da cultura do automóvel e que, de certa forma, persiste até hoje. Além das transformações urbanas, simbolizadas principalmente pelas vias asfaltadas mais largas e mais rápidas, cujo ápice no Brasil foi concretizado em Brasília, a

Figura 02 – Da esq. Para a dir.: Cinema drive-in em Chicago, 1951. Fonte: Revista Life. Lanchonete drive-in em Los Angeles, 1949. Fonte: University of Southern California / Getty Images. Mercaria drive-in em Los Angeles, 1949. Fonte: Getty Images.

arquitetura passava a dar conta de novos programas que consideravam o carro não somente um objeto a ser estacionado junto aos edifícios, mas um pleno participante das atividades humanas: já não era preciso descer do carro para usufruir, por exemplo, de lanchonetes, cinemas e até mercados, a partir da cultura drive-in disseminada a partir da costa oeste dos Estados Unidos, especialmente na cidade de Los Angeles (Fig. 02).

Ainda de acordo com Guimaraens, baseada em pesquisa em memórias justificativas de projetos cariocas e paulistas,

“durante os anos 50 e 60, os chamados postos de gasolina expressavam, do ponto de vista formal, a criatividade da moderna arquitetura brasileira através da utilização de elementos que possibilitavam: ‘telhado com forma movimentada dando principalmente ao conjunto expressão dinâmica’; ‘a forma de concha estilizada (Shell) daria o máximo realce ao conjunto’; ‘deve refletir os desenhos aerodinâmicos dos veículos atuais... satisfazendo a um tempo à imposição funcional e à expressão plástica’ ”. (GUIMARAENS, p. 74)

Dessa forma, a partir da década de 1950 a Arquitetura Moderna, consolidada no centro do país, mas ainda em busca de afirmação no Rio Grande do Sul, cuja primeira turma de formados data de 1949, buscava através de seus arquitetos responder às expectativas de uma população urbana em crescimento e cada vez mais conectada ao automóvel, cuja indústria nacional passaria a receber mais incentivos a partir daquele período. Tendo esse contexto como pano de fundo, este artigo examina dois postos de gasolina quase desconhecidos, projetados e construídos no Sul e ao sul do Brasil no início dos anos 1950: o Posto São Carlos, originalmente operado pela TEXACO (empresa estadunidense), no Centro Histórico de Porto

Figura 03 – Algumas obras de Otaegui em Rosário, Uruguai. Da esq. para a dir.: sede Fuica / Importadora de Maquinário Agrícola (atual Banco de Previsión Social), 1949; Club Social Rosario, 1950; Casa Fuica, 1957; Casa Prado, 1957; Casa Dominguez, 1961. Fonte: Pucci Garmendia e Martínez Peraza, 2015.

Alegre, Brasil, de autoria da firma Irmãos Irace Ltda. (arquiteto Remo José Irace e engenheiro Miguel Irace), com emprego de elementos e princípios corbusianos da arquitetura de base carioca, e a gasolinera operada pela ANCAP, empresa estatal uruguaia, no município de Rosário, interior do Uruguai, de autoria do arquiteto Miguel Alberto Otaegui, relacionada de alguma forma à arquitetura paulista. Não é objetivo do trabalho aprofundar ou especular a respeito de tais relações de influência, já bastante estudadas, mas sim trazer à luz dois exemplares de arquitetura/infraestrutura nos quais foram empregados princípios basilares da Arquitetura Moderna, em dois contextos regionais similares em termos de escala e população.

A gasolinera Ancap de Otaegui

O arquiteto Miguel Alberto Otaegui (1916-1964) nasceu em Colônia do Sacramento e formou-se pela FADU em Montevideu na década de 1940. Sua obra conhecida e identificada está localizada na cidade de Rosário, Departamento de Colônia, no sudoeste do Uruguai, e compreende uma série de edificações construídas em período de esplendor econômico do pequeno município que hoje conta com cerca de 10 mil habitantes. Na obra de Otaegui destacam-se, além da estação da ANCAP, a sede da empresa Fuica / Importadora de Maquinário Agrícola, atual Banco de Previsión Social (1949); o Club Social Rosario (1950); as residências Fuica (1957), Prado (1957) e Dominguez (1961) (Fig. 03). Segundo relatos de familiares e conhecidos, pouco antes de falecer, aos 48 anos, Otaegui teria destruído seu acervo de projetos e memórias, dificultando o rastreo de sua obra completa (ASH-FIELD & SANTIAGO, p. 53). Assim, não há registros gráficos do projeto da estação da ANCAP, seja na prefeitura de Rosário ou nos arquivos da empresa, sendo que sua realização é estimada em 1950 a partir dos referidos depoimentos orais (GARMENDIA & PERAZA, 2015).

Figura 04 – Esq.: mapa de Uruguai e localização da cidade de Rosário. Acima: cidade de Rosário e localização da gasolinheira ANCAP. Abaixo: zoom na intersecção da Ruta 1 com a Ruta 2 e indicação da posição da edificação. Fonte: autor sobre imagens Google Maps.

A cidade de Rosário (também conhecida como Rosario Oriental, Villa del Rosario, ou Rosario del Colla) foi fundada em 1775 e se encontra na margem direita do Arroio Colla, próximo da desembocadura com o Rio Rosário. Distante 50 km da capital departamental, Colônia do Sacramento, está no encontro da Ruta 1 com a Ruta 2. Em fins do século XIX, com a instalação de indústrias de moagem de grãos, experimentou um desenvolvimento comercial que se manteve até a primeira metade do século XX, sendo “as transformações econômicas e tecnológicas introduzidas por uma burguesia pujante um fator importante para a franca assimilação de projetos modernos em seu tecido” (ASHFIELD & SANTIAGO, p. 54). Tais mudanças ensejaram a implantação, por parte da ANCAP, de uma estação de serviços e abastecimento no acesso da cidade, justamente no encontro das duas *rut*as citadas, e Otaegui, arquiteto local com escritório privado, mas também empregado na ANCAP, foi encarregado de seu projeto. Como já referido, o nome mais proeminente ligado a projetos para a ANCAP é o do arquiteto Rafael Lorente Escudero (1907-1992). Escudero ingressou na empresa recém-criada ainda como desenhista em 1932, tendo realizado projetos e obras de 1934 até 1973, em paralelo às atividades de escritório privado. Foi responsável pelos projetos das novas estações de serviço da

ANCAP, definindo não exatamente um padrão a ser seguido, mas a adoção dos princípios da Arquitetura Moderna como expressão de uma nova fase na indústria petrolífera uruguaia.

O edifício da estação ANCAP de Rosario está implantado paralelamente à Ruta 1, a cerca de cem metros da junção com a Ruta 2, que segue em direção à cidade (Fig. 04). A elevação da Ruta 1 para construção recente de passagem de nível e alças de acesso tornaram a edificação pouco visível desde a estrada. O acesso se dá pela via secundária lateral. Há uma plataforma semi-enterrada para troca de óleo na porção frontal do terreno, mas não há vestígios das bombas de gasolina, que supostamente ocupavam a área coberta sob o pavimento superior. O acesso de pedestres é delimitado por uma delgada marquise de concreto de largura variável suportada por finos pilares metálicos pintados de vermelho, disposta quase paralela ao edifício, tocando-o somente na porta. Perceptível à distância, a cobertura inclinada tipo “borboleta” delineada por lajes de concreto rebocadas e pintadas de branco, cuja espessura envolve o pavimento superior, incorpora a inclinação da escada de acesso ao segundo pavimento e chega ao chão. Um volume vertical revestido por alvenaria de tijolos dispostos em pé atravessa a cobertura, suporta a caixa d’água e é percebido desde o exterior graças aos planos envidraçados definidos por caixilharia de ferro. Este volume delimita externamente a área coberta em pilotis para manutenção e abastecimento, e internamente a área comercial e de atendimento, dotada de máxima transparência graças à estrutura independente da malha de colunas de concreto armado. No nível superior, aproveitando a maior declividade da cobertura, localiza-se a moradia do responsável pelo posto, item de programa relativamente comum em postos de gasolina desse período (GUIMARAENS, p. 75), ainda mais se considerada sua localização remota. Como sugerido por PERAZA, observa-se similitudes entre a *gasolinera* de Otaegui e a segunda casa de Vilanova Artigas, de 1949, bem como com outra de suas obras, a Casa Czapski, de 1948: cobertura inclinada e a caixilharia que a acompanha, a borda espessa que a contorna dobrando-se em direção ao solo, o acesso por volume aditivo de menor altura (Fig. 05). Mesmo que este trabalho não tenha por objetivo aprofundar essas relações de influência, nem investigar se Artigas e Otaegui tiveram algum contato, vale referir a conhecida relação Uruguai/São Paulo manifesta formalmente no Urnário de Montevideu de Francisco Bayardo (1959) e na FAU-USP de Artigas (1966).

Atualmente o edifício encontra-se abandonado, mas razoavelmente íntegro. Até recentemente foi usado como depósito de ração animal.

Figura 05 – À esq., fachada da casa de Vilanova Artigas (1949). À dir., fachada da estação de serviços ANCAP, Arq. Miguel Otaegui, c. 1950. Fonte: redesenho autor sobre PERAZA, 2024.

1. Área coberta (bomba)
2. Atendimento/loja
3. Marquise acesso
4. Moradia
5. Vazio

Figura 06 – Estação de serviços ANCAP, Arq. Miguel Otaegui, c. 1950. Plantas baixas e fachada. Fonte: redesenho autor sobre PERAZA, 2024.

Figura 07 – Estação de serviços ANCAP, Arq. Miguel Otaegui, c. 1950. Vista a partir da Ruta 1. Fonte: autor, 2024.

Figura 08 – Estação de serviços ANCAP, Arq. Miguel Otaegui, c. 1950. Vistas externas e internas. Fonte: autor, 2024.

Figura 09 – Esq.: anúncio comercial Irmãos Irace, 1953. Fonte: Spalding. À dir., acima: Arq. Remo José Irace; À dir. abaixo: Eng. Miguel Irace. Fonte: acervo José Miguel Irace. Montagem: autor.

O Posto São Carlos TEXACO dos Irmãos Irace

A firma Irmãos Irace Ltda. foi a sociedade constituída entre o arquiteto Remo José Irace (1922-1982), formado na primeira turma do Instituto de Belas Artes, em 1949, e seu irmão, o engenheiro Miguel Irace (1919-1993), formado pela Escola de Engenharia da UFRGS. Remo foi um dos arquitetos pioneiros locais ao lado de nomes como Emil Bered e Roberto Félix Veronese, cuja formação teve na Escola Carioca um referencial muito presente, principalmente em função da presença de Edgar Graeff no corpo docente do IBA (LUCCAS, 2016).

Dentre os serviços oferecidos pela empresa, encontrados na mídia impressa da época, constavam “Arquitetura, Urbanismo e Construções” (SPALDING) (Fig. 09). Ao longo de pouco mais de dez anos, os Irmãos Irace obtiveram certa notoriedade no cenário da construção civil em Porto Alegre, com destaque para o Edifício Professor Elyseu Paglioli (1957),

Figura 10 – Algumas obras dos Irmãos Irace. Da esq. para a dir.: Ed. Stella Maris, Atlântida, 1953; Casa Darcy Bittencourt, POA, 1954; Casa Danilo Santa Catarina, POA, 1955; Ed. Prof. Elyseu Paglioli, POA, 1957; Casa Irace, POA, 1958. Fonte: FISCHMANN, 2023.

“uma tipologia nova na radial; pois alia, além de pequenas lojas no térreo, um cinema e um conjunto de apartamentos nos demais pavimentos” (LIMA, p. 156) e o Edifício Stella Maris (1953), no Balneário de Atlântida-RS, ambos compartilhando princípios e elementos de vertente corbusiana, como térreo sobre pilotis, estrutura independente, fachadas em grelha e tendência ao purismo formal (Fig. 10). A firma encerrou suas atividades em 1962, quando Remo e Miguel, motivados por forte herança familiar, abdicaram da carreira em arquitetura e engenharia, em fase de consolidação, para dedicarem-se à reabertura da Confeitaria Rocco, famoso estabelecimento comercial fundado em 1912 pelo tio-avô em imponente casarão de estilo eclético no Centro de Porto Alegre. De qualquer forma, a curta trajetória da firma Irmãos Irace Ltda. deixou considerável legado, incluindo também algumas casas em Porto Alegre: Casa Alfredo Mallmann Laydner, 1952; Casa Apolônio Canto Ribeiro, 1954; Casa Darcy Bittencourt, 1954; Casa Danilo Santa Catarina, 1955; Casa Paulo Fernandes de Freitas, 1955; e Casa Miguel Irace, 1958 (FISCHMANN, 2023).

Após instalação no país em 1915, a expansão da Texaco em território brasileiro se dá ao longo das primeiras décadas do Século XX, com postos de gasolina em cidades de portes diversos, além das principais rodovias. Nos Estados Unidos, a partir de 1936, o desenhista industrial e arquiteto autodidata Walter Dorwin Teague (1883-1960) foi contratado pela Texaco para criar a identidade visual das estações de serviço – ou simplesmente, postos de gasolina – compreendendo não só a arquitetura, mas também a sinalização, o mobiliário e a incorporação de serviços de lavagem, troca de óleo, banheiros e loja, definindo um padrão visual e de serviços que seria replicado por todo o continente americano, chegando até mesmo às lojas de brinquedos (Fig. 11). O esquema básico delineado por Teague consiste em um volume prismático com muita transparência, contendo loja e espaço

Figura 11 – A) Imagem conceitual para Postos Texaco, Walter D. Teague, 1936. B) C) D) Postos Texaco nos EUA, décadas de 1930-1940, construídos segundo esquema de Teague. E) Anúncio de revista nos EUA, anos 1950. Fonte: www.thehenryford.org

Figura 12 – Frames da trilogia cinematográfica De Volta Para o Futuro retratando um posto Texaco através do tempo (1955, 2985, 2015). Fonte: Universal Pictures, montagem autor.

de atendimento visíveis desde o exterior. Perpendicularmente ao volume está disposta uma cobertura de concreto armado cujo vão é vencido por duas vigas invertidas apoiadas em dois pontos, servindo para abrigo das bombas e dos veículos em abastecimento. A parte superior do conjunto é arrematada em todo seu perímetro por três listras em relevo na cor verde. Ainda que a técnica construtiva tenha evoluído ao longo do tempo, substituindo as coberturas de concreto por estruturas metálicas, o esquema tipológico permaneceu o mesmo. Isso é ilustrado na trilogia cinematográfica “De Volta Para o Futuro”¹ (1985, 1989 e 1990), na qual o protagonista viaja através do tempo utilizando um automóvel modificado por um cientista e inventor. Os três filmes são fortemente impregnados da cultura automobilística característica do século XX, simbolizada em boa parte por um posto Texaco que aparece em diferentes versões: presente, 1985; passado, 1955; e futuro, 2015, esta uma tentativa frustrada de prever como poderiam ser os postos de combustível trinta anos adiante, porém acertada quanto à sua permanência (Fig. 12).

Os Irmãos Irace interpretam o esquema de Teague através de esquema compositivo e emprego de elementos modernos de base carioca, presentes na então recente formação de Remo Irace, em 1949. A estrutura independente de concreto armado no volume prismático, composta por malha regular de colunas organizadas em vãos pequenos (cerca de 3 metros no eixo), é absorvidas pelas paredes nas laterais e ao fundo mas descolada do painel contínuo de vidro, ressaltando a independência da estrutura em relação à vedação ao mesmo tempo que enfatiza a transparência necessária da loja térrea. A zona de serviços e banheiros é delimitada por cobogós oitavados similares aos empregados pelos Irace na casa Alfredo Laydner, de 1952. Na parte superior, o depósito é protegido por brises verticais voltados a noroeste, enquanto a moradia do encarregado possui aberturas menores para a lateral e o fundo, cuja solução de fachada é mais acanhada (Fig. 13). Ainda na face posterior, acomodado às divisas do lote, há um pavilhão coberto para troca de óleo e outros serviços, que não participa da composição do todo.

A implantação diagonal em relação à esquina das ruas Julio de Castilhos e Coronel Vicente, no Centro de Porto Alegre (Fig. 16) favorece o fluxo de veículos e ressalta certa monumentalidade da cobertura em

1. A trilogia: De Volta para o Futuro, EUA, 1985; De Volta para o Futuro 2, 1989; e De Volta para o Futuro 3, EUA, 1990, todos dirigidos por Robert Zemeckis e produzidos pela Universal Pictures.

Figura 13 – Posto São Carlos Texaco, Irmãos Irace, 1953. Plantas e fachadas. Não foi possível reconstituir a provável compartimentação dos espaços de número 2. Fonte: autor.

Figura 14 – Posto São Carlos Texaco, Irmãos Irace, 1953. Fonte: acervo José Gabriel Irace.

Figura 15 – Posto São Carlos Texaco, Irmãos Irace, 1953. Fonte: acervo José Gabriel Irace.

Figura 16 – Posto São Carlos Texaco, Irmãos Irace, 1953. Implantação. Fonte: autor.

Figura 17 – Traçados em perspectiva sobre fotografias para dedução do formato da cobertura. Fonte: autor.

Figura 18 – Posto São Carlos Texaco, Irmãos Irace, 1953. Situação atual (dezembro/2024). Fonte: autor.

concreto armado, apoiada em pilares duplos e com balanço assimétrico. A documentação encontrada nos arquivos da prefeitura não contempla os desenhos originais, mas somente um projeto de regularização de 2003, composto de levantamento básico das medidas principais. Assim, o formato da cobertura em planta foi elaborado pelo autor a partir de linhas auxiliares em perspectiva sobre as fotos originais, do período da inauguração do posto, verificando as fugas e proporções (Fig. 17).

Atualmente o Posto São Carlos opera como estacionamento e encontra-se em estado de conservação precário. A cobertura original de concreto armado das bombas foi substituída por uma cobertura metálica, cuja inserção no volume não foi feita de forma cuidadosa. Brises e cobogós foram eliminados e algumas aberturas foram emparedadas (Fig. 18).

Considerações finais

Apesar de essenciais à vida urbana contemporânea, os postos de gasolina fazem parte de uma cadeia de produção e consumo cada vez mais questionada, diante da crise ambiental oriunda em boa parte da exploração e queima de recursos fósseis finitos. Os dois postos de gasolina aqui apresentados, projetados por Otaegui e pelos Irmãos Irace, foram projetados em um “espaço de experiências” (Koselleck, 2006, p.305) no qual prevalecia a mentalidade própria da cultura do automóvel, elemento fulcral na conformação da sociedade e cidade modernas. Ambos os edifícios demonstram interessantes apropriações e aplicações, por parte de seus autores, de preceitos da arquitetura moderna produzida nos grandes centros transpostos a contextos periféricos – Rosário em relação a Montevideú, Porto Alegre entre a capital Uruguai e as capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

Como já referido, este artigo não se aprofunda nas já conhecidas relações de influência entre Brasil e Uruguai, mas através da análise arquitetônica e documentação básica das duas obras, pretende contribuir para sua incorporação ao patrimônio moderno e consequente preservação. Nesse sentido, é pertinente citar alguns exemplos de preservações bem-sucedidas de programas similares. Nos Estados Unidos não é incomum que antigos postos de gasolina, de autoria anônima ou quase desconhecida, sejam reformados/ restaurados e utilizados para outras finalidades, tais como centro comunitário, padaria, museu, biblioteca ou centro de recepção turística (Fig 19). São arquiteturas quase anônimas que tiveram a mesma sorte de alguns exemplares emblemáticos da Arquitetura Moderna, como o posto

projetado por Mies van der Rohe em Nun 's Island, Montreal (1969), convertido em centro comunitário; um remanescente dos diversos postos projetados por Dudok na Holanda entre 1953 e 1967, também para a Esso, que faz parte de um museu dedicado ao automóvel; ou o posto projetado por Arne Jacobsen em Skovshoved Port, Dinamarca (1936), no qual o logo da Texaco foi substituído por um relógio minimalista. Estes exemplos reafirmam a qualidade de determinadas obras de arquitetura infraestrutural ao mesmo tempo em que evidenciam características basilares da arquitetura moderna, principalmente a noção de planta livre e estrutura independente, cuja flexibilidade pode pressupor novos usos e conseqüente longevidade das respectivas edificações.

Em relação aos postos de gasolina aqui analisados, observa-se que seus autores, ainda que tenham projetado sob forte influência de diferentes antecedentes – Escudero no caso de Otaegui, diretrizes de Teague no caso dos Irace – parecem ter buscado certo distanciamento em direção a uma identidade própria. Otaegui aproximou-se de Artigas, enquanto os Irmão Irace aprimoraram o esquema norteamericano incorporando elementos da arquitetura moderna brasileira produzida no Rio de Janeiro nos anos 1940. Ambos os casos resultam em obras com razoável grau de abstração, além de atributos construtivos e espaciais que os habilitam a receber novos usos, desde que restaurados, preservados e incorporados ao patrimônio moderno uruguaio e brasileiro.

Referências

- BANHAM, Reyner. **Teoria y Diseño en la Primera Era de la Maquina**. Buenos Aires: Ediciones Paidós, 1985.
- FISCHMANN, Daniel Pitta. **Modernas e Gaúchas: residências unifamiliares em Porto Alegre 1949-1970**. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2023.
- GUIMARAENS, Cêça de. **“A arquitetura dos postos de gasolina ou de como a cidade se coloriu de faixas e bandeiras”**. Revista Projeto. São Paulo: Editora Arco, Fev./1985, pp. 72-80.
- KOSELLECK, R. **Estratos do tempo: estudos sobre a história**. Rio de Janeiro: Contraponto, PUC-Rio, 2014.

- LE CORBUSIER. **The City of To-Morrow and its Planning**. Londres: The Architectural, 1947.
- LIMA, Raquel Rodrigues. **Edifícios de apartamentos: um tempo de modernidade no espaço privado**. Estudo da radial Independência / 24 de Outubro, Porto Alegre, nos anos 50. Tese de doutorado – Curso de Pós-Graduação em História do Brasil, PUCRS. Porto Alegre, 2005.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2004.
- MARTÍNEZ PERAZA, Gerardo. **Espacio, materia y expresión en la producción doméstica moderna de Colonia 1940-1970**. Diploma de investigación proyectual. Facultad de Arquitectura, UDELAR. Montevideo, 2015.
- MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950 / 1970**. Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) / UFRGS. Porto Alegre, 2012.
- PUCCI GARMENDIA, Lucía; MARTÍNEZ PERAZA, Gerardo. **Arq. Miguel A. Otaegui: la expresión de la audacia creativa**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Cultura : PMP Arquitectos, 2015.
- REY ASHFIELD, W., SANTIAGO, F. “Apuntes de Cátedra: La obra del arquitecto Miguel Alberto Otaegui”. **ARQUITECTURA, Revista de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay**. Montevideo, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Nº 269, 2013, pp. 53-58.
- SPALDING, Walter. **Porto Alegre – monografia editada sob os auspícios da Prefeitura Municipal**. São Paulo: Habitat Editora Ltda., 1953.

Apresentação “Arquitetura moderna para o automóvel: o posto Texaco dos Irace e a gasolinera ANCAP de Otaegui”. DANIEL F. PITTA (UFRGS). Terça Feira, 25 de Março. 8h30 às 10h – Sessão 05 – VIAÇÃO & OBRAS PÚBLICAS. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.